

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15878828>

УДК 37.047

ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ

В.М. Пухова,

доц.,

Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина),
г. Санкт-Петербург

Аннотация: Статья посвящена исследованию формирования отношения к профессиональной деятельности у студентов технических направлений подготовки. В статье показано, что информационно перенасыщенное пространство, ощущение принадлежности к миру технологий и стремление к непрерывному саморазвитию существенно изменяют мотивацию обучения и отношение к трудовой деятельности, а также предъявляют особые требования к будущему рабочему месту и работодателю. В статье также проанализированы возможные причины позднего профессионального выбора у представителей «поколения Z». На основе деятельностного подхода и теории поколений обосновывается необходимость учета личностных особенностей «поколения Z» при проектировании образовательного процесса в высших учебных заведениях. В статье обсуждается возможность частичного решения проблемы профессионального самоопределения студентов технических направлений подготовки непосредственно в процессе обучения с использованием унифицированных учебных планов и психологического консультирования по вопросу профессионального самоопределения.

Ключевые слова: профессиональное самоотношение, профессиональное самоопределение, психологическое консультирование, поколение Z

SPECIFICS OF THE ATTITUDE TO PROFESSIONAL ACTIVITY AMONG STUDENTS OF TECHNICAL STUDY DIRECTIONS

V.M. Pukhova,

Associate Professor,

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI",

Saint Petersburg

Annotation: The article explores specifics of the attitude to professional activity formation among students pursuing technical specializations. It highlights the influence of the oversaturated information environment, strong sense of affiliation with the world of technology, and aspiration for lifelong self-improvement on students study motivation and attitude toward professional activity. These factors also shape their expectations regarding future workplaces and employers. The article examines possible causes of delayed professional choice among generation Z. Based on the activity and generational theories, the necessity to consider the personality traits of generation Z when designing educational processes in higher education institution is substantiated. The article further discusses the possibility of partially addressing the issue of career self-determination among students of technical study directions within the learning process itself, through the use of unified curricula and psychological counseling focused on career guidance and professional self-determination.

Keywords: professional self-attitude, career self-determination, psychological counseling, generation Z

Актуальность исследования отношения к профессиональной деятельности среди студентов поколения Z обуславливается стабильным увеличением среди работающего населения доли работников, принадлежащих данному поколению. Эта тенденция сохранится в течение следующих 10–15 лет: младшие представители поколения на данный момент обучаются в школах, тогда как старшие уже имеют опыт трудовой деятельности свыше 5 лет. На сегодняшний день в рабочей среде сосуществуют четыре поколения, каждое из

которых предъявляет собственные требования к условиям труда и видит свою реализацию на рабочем месте в различных форматах. В ближайшем будущем представители поколения Z займут ведущее положение по численности работающего населения, а также будут занимать руководящие позиции. Увеличение числа работников, относящихся к поколению Z, обладающих специфическим, отличным от предыдущих поколений, отношением к профессиональной деятельности, стимулирует изменения в стратегии управления персоналом. Современные тенденции свидетельствуют о том, что компании все чаще конкурируют за перспективных молодых специалистов, что требует разработки новых подходов к привлечению и удержанию кадров из числа представителей поколения Z. В этой связи особую значимость приобретает анализ их личностных особенностей.

Для изучения формирования отношения к профессиональной деятельности студентов технических направлений подготовки необходимо рассмотреть несколько аспектов: особенности личности студентов с точки зрения ведущего типа деятельности; принадлежность студентов к определенному поколению; личностные особенности поколения, к которому относятся студенты; отношение студентов данного поколения к трудовой деятельности; особенности осуществления профессиональной подготовки студентов технических направлений.

С позиции деятельностного подхода, разработанного в отечественной психологической науке (школа А. Н. Леонтьева), личностное развитие человека обусловлено чередованием ведущих видов деятельности. Ведущая деятельность понимается как форма активности, определяющая наиболее значимые изменения в психике и личностной структуре на определенной стадии онтогенеза. Такая деятельность направляет формирование психических процессов индивида и оказывает влияние на их специфику. Согласно данному подходу, у детей младшего школьного возраста преобладает учебная деятельность, у подростков младшего возраста – межличностное взаимодействие со сверстниками, а у старших подростков ведущей становится образовательная деятельность, ориентированная на будущую профессию [1]. При этом категория старших подростков включает не только учащихся старших классов, но и студентов

высших учебных заведений. Учитывая, что общее среднее образование занимает 11 лет, в настоящее время студенческая аудитория в основном представлена молодыми людьми, рожденными в период с 2000 по 2005 год.

В соответствии с теорией поколений, предложенной Н. Хау и У. Штрауссом, рожденные в промежутке 2000–2005 годов люди, относятся к так называемому «поколению Z» (также известному как «зумеры» или «зеты»), охватывающему тех, кто родился в период с 2000 года до середины 2010-х годов. Следует подчеркнуть, что подобное хронологическое деление на поколения является условным и может варьироваться у разных авторов в зависимости от применяемого исследовательского подхода. В рамках настоящей работы используется российская адаптация данной теории, представленная в [2]. Классификация по поколениям основывается не только на годах рождения, но скорее определяется по принадлежности к единому культурно-историческому контексту периода взросления и социализации индивидов, формирующему сходные установки, поведенческие модели и принадлежность к разделяемой социальной общности [1]. Кроме теории Штраусса–Хау, в современной науке используются и другие теории, описывающие особенности современной молодежи – например, концепция «iGen», предложенная психологом Дж. Твендж, а также «цифровых аборигенов» («Digital Native») М. Пренски, противопоставляемых «цифровым иммигрантам» – представителям более старших поколений [1]. Интересно отметить, что в своей теории Пренски делает акцент на уровень технологического развития общества как ключевого критерия поколенческой дифференциации [3]. Однако, независимо от конкретной теоретической модели, объединение в группы происходит таким образом, что представители одного поколения демонстрируют схожие представления о себе, о взаимодействии с другими и о социальном окружении, и о жизни в целом [4].

Поколение Z формировалось в эпоху интенсивного технологического прогресса, ключевыми признаками которого стали повсеместное распространение персональных компьютеров, а впоследствии – смартфонов с высокоскоростным интернет-доступом. Эти средства практически полностью заменили традиционные каналы получения информации и общения. Существенные изменения

претерпели и способы коммуникации: распространение социальных сетей и сервисов мгновенного обмена сообщениями трансформировало само представление о взаимодействии. Это обстоятельство стало важнейшим объединяющим фактором, определяющим когнитивный и социальный облик поколения Z. Таким образом, в качестве основных отличительных особенностей поколения Z можно отметить следующие [1, 4-7]:

1. Поколение Z демонстрируют способность к эффективной работе с большими объемами информации в режиме многозадачности. С раннего возраста они находятся в пространстве, перенасыщенном информационными потоками, поэтому восприятие информации носит «клиповый» характер, поскольку глубокая переработка такого огромного количества информации затруднительна. Они обладают выраженными навыками быстрой сортировки и выборки релевантных фактов, формируя знания, насыщенные перекрестными связями и отсылками, способствующими интеграции данных из различных областей. Можно сказать, что для них характерен перекрестный тип мышления. Погруженность в цифровое пространство столь велика, что интернет становится не просто инструментом, а неотъемлемым элементом их повседневной жизни, стирающим границы между виртуальным и реальным пространством. Однако, согласно ряду исследований, постоянное потребление информации может вызывать негативные последствия: у 11% представителей поколения Z выявлены симптомы дефицита внимания, гиперактивности, а также наблюдаются трудности с запоминанием деталей [1, 4, 5].

2. Условия социализации поколения Z обуславливаются тем, что объемы информации практически неограниченны, а время на ее усвоение минимально, чтобы адаптироваться, они научились эффективно сортировать входящую информацию. Информационное перенасыщение, характерное для поколения Z, обуславливает формирование у них «клипового мышления» – специфического когнитивного механизма, тесно связанного с феноменом «восьмисекундного фильтра». Хотя элементы клипового восприятия присутствуют у представителей разных возрастных групп, наиболее ярко они выражены именно у «цифровых аборигенов» [4]. Благодаря этому типу мышления молодые люди способны быстро ориентироваться в непрерывном информационном потоке и

принимать решения в ситуациях высокой степени неопределенности, что является их конкурентным преимуществом на рынке труда. Однако при значительной фрагментарности восприятия представители этого поколения придают большое значение эмоциональному отклику, а потому яркое и качественно оформленное короткое сообщение способно эффективно привлекать и удерживать их внимание [5, 7].

3. Поколение Z самоидентифицируется как технологически ориентированное, причем интерес к современным цифровым устройствам и инновационным решениям выходит за рамки простого увлечения. Они искренне заинтересованы в исследованиях и разработках новейших технологических проектов, а также стремятся быть причастными к социально значимым изменениям. Это объясняет высокий интерес к профессиям, связанным с научными исследованиями и информационными технологиями. По востребованности среди представителей поколения Z профессии ученого и IT-специалиста занимают лидирующие позиции, что свидетельствует о стремлении к постоянному развитию, расширению перечня собственных компетенций и непрерывному самообразованию [4, 6].

Рост благосостояния родителей поколения Z, по сравнению с предыдущими поколениями, обусловил более продолжительную материальную поддержку молодежи. Отмечается, что значительная часть студентов поколения Z полностью обеспечиваются родителями до окончания обучения, а некоторым родители готовы продолжать оказывать материальную помощь и после получения диплома [5]. Такая стратегия гиперопеки, направленная на устранение жизненных трудностей, приводит к формированию зависимости от родительской помощи и инфантилизации поколения Z, что является одной из причин неготовности к профессиональной деятельности, которая подразумевает достаточный уровень самостоятельности. Тем не менее, среди представителей поколения Z есть и те, кто относительно рано начинает профессиональную деятельность, мотивируя это стремлением к финансовой независимости и желанием сформировать конкурентные преимущества на рынке труда [5]. Условно поколение Z можно разделить на две группы: ориентированных на карьерное продвижение и демонстрирующих высокий уровень

профессиональной активности, а также тех, чья личная автономность не сформирована в достаточной степени.

Специфика отношения представителей поколения Z к профессиональной деятельности заключается в отсутствии стремления к раннему окончательному выбору профессии. Они исходят из убежденности в том, что их профессиональная траектория в течение жизни будет многократно меняться в зависимости от внешних условий и личных приоритетов. Согласно мнению некоторых исследователей [4], представители поколения Z в среднем могут сменить около 17 профессий за жизнь, поскольку для них приоритетным является непрерывное саморазвитие. Желание примерить на себя различные профессиональные роли может быть также связано с необходимостью регулярно переосмысливать содержание выполняемой работы. Кроме того, около 75% представителей поколения Z готовы одновременно выполнять несколько профессиональных функций [4, 6]. Наиболее активные и амбициозные представители поколения Z начинают трудовую деятельность еще в студенческие годы, участвуя в стажировках или совмещая обучение и работу с частичной занятостью. Учитывая смену модели взаимодействия на рынке труда, компании вынуждены соответствовать ожиданиям соискателей, так как конкуренция работодателей в борьбе за молодые таланты усиливается: примерно 60% респондентов из числа поколения Z заявляют о намерении открыть собственное дело и работать самостоятельно [4]. Поколение Z при выборе работодателя фокусируется на следующем [4-6]:

1. Высокий уровень технологической оснащенности организации критически важен для 91% представителей поколения Z [6], поскольку это создает условия для гибкого графика и удаленного формата работы. Онлайн среда представляется для них наиболее перспективной, при этом важно наличие цифровых каналов взаимодействия между руководством и сотрудниками, таких как мессенджеры и социальные сети, а также внедрение технологий искусственного интеллекта, способствующих автоматизации рутинных процессов. Дополнительным фактором привлекательности выступает активное присутствие компании в интернет-пространстве: наличие официального сайта, профилей в социальных сетях и

регулярная онлайн-коммуникация повышают доверие и интерес со стороны поколения Z.

2. С ранних лет интегрированные в модель глобального совместного потребления, представители поколения Z склонны к реализации такого подхода и в своей профессиональной активности, ожидая, что она будет общественно полезна. Так, 93% респондентов поколения Z [6] считают, что деятельность их потенциального работодателя должна нести значимый вклад в общество, и этот параметр серьезно влияет на выбор места работы. Как подчеркивалось ранее, осознание участия в социально значимых проектах мотивирует молодых людей к продуктивной и качественной работе. Помимо этого, важным критерием является соответствие ценностей компании личным убеждениям работника, поскольку поколение Z придает большое значение вопросам этики и корпоративной культуры [4].

3. Представители поколения Z допускают возможность отказа от классической образовательной траектории, если возникает возможность заняться профессиональной деятельностью, представляющей для них интерес. Отсутствие формального диплома они компенсируют освоением необходимых знаний через альтернативные каналы. Это поколение демонстрирует высокую обучаемость и готовность к восприятию новой информации [4]. В связи с этим современные компании должны стремиться к гибкой организационной структуре и предлагать развернутую систему внутреннего обучения.

4. Представители поколения Z нередко демонстрируют готовность к стиранию границ между личным и профессиональным временем, особенно в условиях удаленной работы. Вместе с тем, 39% из них обеспокоены проблемой сохранения баланса между карьерой и личной жизнью [4]: они готовы уделять значительное внимание профессиональной деятельности, но при этом не стремятся к полной занятости. Их приоритет – результативность, а не количество часов, проведенных на рабочем месте. Именно поэтому они предпочитают режимы труда, позволяющие сохранять продуктивность в комфортных условиях. Ценностью для них является возможность одновременно продвигаться по карьерной лестнице и сохранять время для семьи и личных интересов [5]. В этой связи, высокий уровень персонализации условий труда также крайне значим: 57%

опрошенных представителей поколения Z выражают желание самостоятельно определять перечень своих должностных обязанностей [6].

Осознавая, что профессиональная деятельность займет значительную часть их жизни, 75% представителей поколения Z стремятся выбрать такую профессию, которая приносила бы им удовлетворение, а также обеспечивала бы возможности для карьерного роста и личного развития [5]. Они готовы к смене места жительства ради подходящей работы и понимают, что путь к самореализации может включать неоднократную смену не только места работы, но и самой профессиональной области. Именно по этой причине проблема профессионального самоопределения студентов поколения Z приобретает особую значимость. В то же время приблизительно пятая часть респондентов поколения Z не имеют четкого представления о своих будущих профессиональных целях [5]. Это приводит к тому, что на этапе поступления в высшие учебные заведения абитуриенты делают выбор без необходимого анализа собственных способностей и желаний. В большинстве случаев идет очень общий выбор среди многочисленных направлений подготовки, который, условно, можно разделить на гуманитарные и технические направления. Если выбор делается в пользу технических направлений, то дальше отдельно выделяют направления связанные с IT-специальностями. Среди всех прочих направлений подготовки выбор делается в пользу наиболее вероятного поступления на места с обучением за счет бюджетных средств. Именно такой подход может приводить к проблемам с мотивацией и низкими академическими успехами студентов, а в дальнейшем – к низкому уровню профессионального самоотношения индивида [8].

Особенности осуществления профессиональной подготовки студентов технических направлений, могут служить механизмом коррекции неосознанного профессионального выбора непосредственно в процессе обучения в высшем учебном заведении. Во многих технических высших учебных заведениях существуют унифицированные учебные планы, когда для каждого факультета (института) с целью экономии ресурсного обеспечения подготовки бакалавров и специалистов по рекомендации учебно-методической комиссии решением ученого совета университета вводится

унифицированный период обучения. В течение унифицированного периода обучения вводится перечень дисциплин единый для факультета (института) по содержанию, периодам изучения, трудоемкости, распределению часов по видам аудиторных занятий, формам отчетности. Такой период обучения, как правило, охватывает первые два года обучения в высшем учебном заведении, когда изучаются общие для всех технических направлений дисциплины. За эти два года после начала обучения студенты имеют возможность получить уточненное представление о направлениях подготовки и, соответственно, сделать более осознанный выбор направления подготовки (сменить направление или убедиться в том, что текущее направление подготовки наиболее полно отвечает личным предпочтениям обучающихся). Такой осознанный выбор возможен при условии системной профориентационной работы, которая должна быть встроена в образовательный процесс на протяжении всего унифицированного периода и направлена на поддержку профессиональной субъектности обучающихся.

В высших учебных заведениях существуют службы психологической помощи для сотрудников и студентов, которые в теории способны оказывать подобные консультационные услуги. Однако, как и в образовательных организациях общего образования, на текущий момент психологическое консультирование студентов по вопросу профессионального самоопределения не является типовой причиной обращения [9]. Для изменения данной ситуации и решения задачи профессионального самоопределения среди студентов технических направлений подготовки необходимо повышать информированность студентов о подобной возможности, а также модифицировать существующие практики к новым задачам [10, 11], поскольку в условиях неизбежной цифровизации всех сфер жизни вопрос профессионального самоопределения студентов технических направлений подготовки приобретает стратегическую значимость.

Список литературы

[1] Богачева Н.В. Мифы о "поколении Z" / Н.В. Богачева, Е.В. Сивак // Современная аналитика образования. – 2019. № 1(22). 1-64 с.

[2] Борисенко Я.М. Развитие теории поколений (российский и зарубежный опыт) / Я.М. Борисенко, А.И. Берегулина // Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы : сборник статей V Международной научно-практической конференции: в 3 частях, Пенза, 10 декабря 2017 года. Том Часть 2. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2017. 133-135 с.

[3] Ершова Р.В. Психологические особенности цифрового поколения: от теории к практике исследования / Р.В. Ершова, Т.М. Корягина. – Коломна : Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Государственный социально-гуманитарный университет", 2021. 123 с. – ISBN 978-5-98492-505-1.

[4] Анфиногентова М.Д. Особенности поколения Z на рынке труда / М.Д. Анфиногентова, О.С. Андреев // Modern Science. – 2020. № 12-4. 31-34 с.

[5] Дамбинов С.А. Особенности поколения Z на рынке труда / С.А. Дамбинов // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2022. Т. 1. № 10(130). 99-102 с.

[6] Дзюба Т.И. Поколение Z: основные особенности, возможности и перспективы на рынке труда / Т.И. Дзюба // Естествознание, технические и гуманитарные науки: перспективы, тенденции, результаты : сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции, Белгород, 14 марта 2023 года. – г. Белгород: Общество с ограниченной ответственностью "Агентство перспективных научных исследований", 2023. 48-51 с.

[7] Сихарулидзе Э.Н. Психологические особенности представителей поколения Z / Э.Н. Сихарулидзе // Студенческий. – 2024. № 6-2(260). 7-10 с.

[8] Карпинский К.В. Профессиональное самоотношение личности и методика его психологической диагностики / К.В. Карпинский, А.М. Колышко. – Гродно: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 2010. 140 с. – ISBN 978-985-515-363-5.

[9] Груздева В.А. Разработка Экспертной системы для профориентации студентов Ярославского Государственного Технического университета / В.А. Груздева // Экономика и предпринимательство. – 2022. № 2(139). 1223-1226 с.

[10] Ранняя профадаптация студентов: механизмы взаимодействия вузов и промышленных предприятий-работодателей / Т.В. Кустов, И.И. Журавлева, М.С. Степанова, В.М. Пухова // Планирование и обеспечение подготовки кадров для промышленно-экономического комплекса региона. – 2019. Т. 1. 84-86 с.

[11] Пухова В.М. Современные направления психологического консультирования студентов по вопросу профессионального самоопределения / В.М. Пухова // Инновационные научные исследования. – 2024. № 11-1(47). 59-69 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bogacheva N.V. Myths about "Generation Z" / N.V. Bogacheva, E.V. Sivak // Modern analytics of education. – 2019. No. 1 (22). 1-64 p.

[2] Borisenko Ya.M. Development of the theory of generations (Russian and foreign experience) / Ya.M. Borisenko, A.I. Beregulina // Innovative development of modern science: problems, patterns, prospects: a collection of articles from the V International scientific and practical conference: in 3 parts, Penza, December 10, 2017. Volume Part 2. – Penza: "Science and Education" (IP Gulyaev G.Yu.), 2017. 133-135 p.

[3] Ershova R.V. Psychological characteristics of the digital generation: from theory to research practice / R.V. Ershova, T.M. Koryagina. – Kolomna: State Educational Institution of Higher Education of the Moscow Region "State Social and Humanitarian University", 2021. 123 p. – ISBN 978-5-98492-505-1.

[4] Anfinogentova M.D. Features of Generation Z in the Labor Market / M.D. Anfinogentova, O.S. Andreev // Modern Science. – 2020. No. 12-4. 31-34 p.

[5] Dambinov S.A. Features of Generation Z in the Labor Market / S.A. Dambinov // Economics and Management: Problems, Solutions. – 2022. Vol. 1. No. 10(130). 99-102 p.

[6] Dzyuba T.I. Generation Z: Main Features, Opportunities and Prospects in the Labor Market / T.I. Dzyuba // Natural science, engineering and humanitarian sciences: prospects, trends, results: collection of scientific papers based on the materials of the International scientific and practical conference, Belgorod, March 14, 2023. – Belgorod: Limited Liability Company "Agency for Advanced Scientific Research", 2023. 48-51 p.

[7] Sikharulidze E.N. Psychological characteristics of representatives of generation Z / E.N. Sikharulidze // Student. – 2024. No. 6-2 (260). 7-10 p.

[8] Karpinsky K.V. Professional self-attitude of the individual and the methodology of its psychological diagnostics / K.V. Karpinsky, A.M. Kolyshko. – Grodno: Yanka Kupala State University of Grodno, 2010. 140 p. – ISBN 978-985-515-363-5.

[9] Gruzdeva V.A. Development of an Expert System for Career Guidance of Students of the Yaroslavl State Technical University / V.A. Gruzdeva // Economy and Entrepreneurship. – 2022. No. 2(139). 1223-1226 p.

[10] Early Professional Adaptation of Students: Mechanisms of Interaction between Universities and Industrial Enterprises-Employers / T.V. Kustov, I.I. Zhuravleva, M.S. Stepanova, V.M. Pukhova // Planning and Ensuring the Training of Personnel for the Industrial and Economic Complex of the Region. – 2019. Vol. 1. 84-86 p.

[11] Pukhova V.M. Modern Directions of Psychological Counseling of Students on the Issue of Professional Self-Determination / V.M. Pukhova // Innovative Scientific Research. – 2024. No. 11-1(47). 59-69 p.

© В.М. Пухова, 2025

Поступила в редакцию 02.06.2025

Принята к публикации 26.06.2025

Для цитирования:

Пухова В.М. Особенности отношения к профессиональной деятельности студентов технических направлений подготовки // Инновационные научные исследования. 2025. № 6-1(61). С. 84-96. URL: <https://ip-journal.ru/>